

Desenvolvimento de Distúrbios de Coagulação em adultos hospitalizados com COVID-19: protocolo de revisão sistemática rápida

Andressa Pereira Rocha 1

Milena Araújo Olinto da Silva 1

Siomara Tavares Yamaguti 1

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva 2

1 Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Cardiovascular, Hcor Academy, Hcor

2 Núcleo de Apoio ao Pesquisador, Hcor

Correspondente: Andressa Pereira Rocha

E-mail: andressaprocha98@gmail.com

Financiamento: Esta revisão será realizada como trabalho de conclusão de residência realizada no Hcor dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e tem como premissa contribuir com a comunidade acadêmica e prática baseada em evidências. A mesma será realizada sem subsídios financeiros e os autores declaram não haver conflitos de interesse em sua realização.

Como citar: Rocha, AP. COVID-19 e coagulação, consensos e atualizações: uma revisão sistemática - Protocolo. 2023. DOI: [10.5281/zenodo.10064441](https://doi.org/10.5281/zenodo.10064441)

**Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS)**

Projeto

COVID-19 e Distúrbios de Coagulação: revisão sistemática

Equipe executora da revisão

Andressa Pereira Rocha - Enf^a Residente em atenção Cardiovascular (Autor)

João Gabriel Sanchez – NAPe/Hcor Academy/Hcor (Co-orientador)

Milena Araújo Olinto da Silva - Enf^a Residente em atenção Cardiovascular - (2º revisor)

Siomara Tavares Yamaguti - Gerente de Processos Assistenciais (Orientador)

Resumo

Introdução: A associação entre a ocorrência de COVID-19 e distúrbios de coagulação são discutidos desde as primeiras publicações com pacientes hospitalizados. Dado o panorama atual é importante sistematizar as evidências atualizadas e disponíveis sobre o tema. **Objetivo:** Revisar sistematicamente e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a associação entre a ocorrência de COVID-19 e desenvolvimento de distúrbios de coagulação sanguínea. **Metodologia:** Será realizada uma revisão sistemática rápida com condução da busca em duas bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Serão incluídos artigos de revisão e ensaios clínicos publicados a partir de 2020 (ano de início da pandemia da COVID-19) que investiguem quadros de COVID-19 e desenvolvimento de distúrbios de coagulação, hipercoagulabilidade, trombose venosa e arterial e eventos trombóticos. Serão incluídas publicações nos idiomas português, inglês e espanhol. As etapas de seleção de estudos serão realizadas por dupla de revisores independentes e a extração dos dados será realizada por um pesquisador e conferida por outro pesquisador.

Palavras-chave: COVID-19, SARS-Cov-2, Coagulação Sanguínea, Trombose, Tromboembolismo venoso, Tromboembolismo pulmonar, Embolia, D-Dímero.

1. Justificativa

Estudos datando o ano de 2020, início da pandemia da COVID-19 (declarada pela OMS em 11 de março deste ano) já discutiam sobre distúrbios de coagulação, mais especificamente sobre hipercoagulação, observados em pacientes internados pela doença (CARVALHO ACS et al., 2020). Estes estudos descrevem que, além dos achados clínicos mais comuns (febre, tosse e fadiga), alterações em exames laboratoriais (marcadores hemostáticos como D-dímero, fibrinogênio, TTPa, por exemplo) e aumento nos índices de letalidade naquele ano sugeriram a ocorrência de eventos trombóticos como a coagulação intravascular disseminada, trombose venosa profunda, e tromboembolismo pulmonar (CARVALHO ACS et al., 2020 e MOHAMMAD AM et al., 2020)

Para contextualização, quando se fala em coagulação deve-se ter em mente a conhecida Tríade de Virchow, que associa a trombose a três fatores de risco: lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade (ALBRICKER et al., Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso, 2022). A coagulação é ativada por fatores intrínsecos ou extrínsecos e a fisiologia da coagulação é regulada por três mecanismos anticoagulantes: sistema antitrombina, sistema ativador da proteína C e inibição da via do fator tecidual (GUYTON AC et al., Tratado de Fisiologia Médica, 2021, p. 477). Uma infecção sistêmica pode provocar disfunção nestes mecanismos, o que compõe o raciocínio de que, dentre as conclusões dos estudos publicados, o aumento da coagulação é ocasionado pela liberação de citocinas inflamatórias que atuam na cascata de coagulação e promovem lesão endotelial, componentes da tríade de Virchow (GUYTON AC et al., Tratado de Fisiologia Médica, 2021, p. 484).

Já existem publicações científicas apontando o tromboembolismo pulmonar como uma complicação da COVID-19, tanto por essa elevação nos níveis de citocinas inflamatórias como por taquiarritmias e bradiarritmias, por vezes já observadas em pacientes com o diagnóstico (SOUSA MC et al., 2021; CARVALHO ACS et al., 2020 e MOHAMMAD AM et al., 2020). Um evento trombótico pode ocasionar instabilidade hemodinâmica e/ou hipoxemia ou piora desta quando presente e, conseqüentemente parada cardiorrespiratória se não tomadas devidas condutas. Isso eleva desnecessariamente o tempo de internação e custos hospitalares (RODRIGUES BAL et al., 2021; MENEZES AG et al., 2022).

Partindo deste ponto, torna-se importante compreender e acompanhar os avanços obtidos pela pesquisa no que tange aos efeitos vasculares de uma infecção como a da COVID-19 para contribuir com a prática baseada em evidências tanto sobre a doença em si, quanto sobre as respostas do organismo a patógenos novos.

2. Objetivo

Revisar e sintetizar as evidências científicas de estudos publicados sobre a associação entre a ocorrência de COVID-19 e o desenvolvimento de distúrbios de coagulação.

3. Pergunta de Pesquisa

Qual o impacto da infecção por COVID-19 na coagulabilidade sanguínea de indivíduos adultos hospitalizados?

Quadro 1. Acrônimo PECO para elaboração da pergunta e estratégia de busca.

P – População	Indivíduos adultos hospitalizados
E - Exposição	Casos de COVID-19
C – Comparador	Não especificado
O – Outcome	Distúrbios de coagulação

Fonte: elaboração própria dos autores.

4. Metodologia

Será realizada uma revisão sistemática rápida para mapear artigos estudos que tenham avaliado a associação entre a ocorrência de COVID-19 e o desenvolvimento de distúrbios de coagulação.

A revisão rápida é um tipo de revisão sistemática desenvolvida em um espaço de tempo mais curto, adotando atalhos metodológicos que permitam maior agilidade na conclusão da mesma, mas ao mesmo tempo com o mínimo impacto na qualidade da pesquisa (Haby et al., 2016).

As etapas da revisão serão realizadas de acordo com a metodologia proposta pela Cochrane (Higgins et al., 2023) e terá seu passo a passo e resultados reportados conforme sugerido pela declaração PRISMA 2020 (Page et al., 2022). Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Em relação aos atalhos escolhidos para a presente revisão e suas possíveis limitações estão descritos a seguir.

Tabela 1. Atalhos escolhidos e seus impactos esperados para a presente revisão como pontos limitantes da metodologia de revisão rápida.

Etapa da revisão	Atalho adotado	Potencial impacto na pesquisa*
Extração dos dados	Extração de dados realizada por um só revisor	Pode ocasionar no aumento do número de erros, porém o impacto nos resultados não é conhecido.
Busca na literatura	Limitar a busca a duas bases de dados	Sem comprometimento desde que incluídas duas bases de dados
Critério de inclusão	Omitir literatura cinzenta	Pode introduzir um viés de publicação (reduz 1 ponto em avaliações do AMSTAR 2**).
Síntese e análise de dados	Não realizar metanálise e síntese elaborada por um revisor apenas.	Impacto desconhecido. A metanálise pode aumentar o poder e precisão da análise, porém quando conduzida inadequadamente tem potencial de gerar resultados enganosos. Não há perda de pontos no AMSTAR2 se a não realização se dê devido à heterogeneidade.

AMSTAR2 = Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews (ferramenta de avaliação de qualidade metodológica de revisões de literatura. *Os potenciais impactos foram descritos de acordo com a referência de Haby et al., 2016¹⁰.

Critérios para inclusão dos estudos

Serão incluídos artigos de revisão sistemática de estudos experimentais que tenham investigado a associação entre ocorrência de COVID-19 e desenvolvimento de distúrbios de coagulação sanguínea. Serão incluídos estudos publicados em inglês, espanhol ou português e publicados a partir do ano 2020, devido a este ser o ano de início da pandemia.

Critérios para exclusão dos estudos

Serão excluídas publicações que não sejam artigos científicos (dissertações, teses, artigos editoriais, comentários em revistas), estudos primários de estudos de caso, revisões narrativas bem como aqueles publicados em servidores de pré-impressão.

Serão excluídos também estudos que tratem da temática de infecção por COVID-19 ou distúrbios de coagulação, mas que não avaliem a associação entre ambas.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS).

As estratégias de busca foram elaboradas por bibliotecária especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências e podem ser conferidas no Anexo 1.

Para elaboração da busca foram utilizados termos do vocabulário controlado de cada base (DeCS para BVS e MeSH para Pubmed), mais sinônimos e palavras-chave combinados entre si com operadores booleanos de acordo com os grupos de termos previamente descritos no acrônimo PECO.

Os resultados das buscas nas bases de dados serão gerenciados pela ferramenta Rayyan que será utilizada para nas etapas de seleção do estudo.

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos será realizada em duas etapas: 1) Triagem por leitura de título e resumo; e 2) Confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra dos estudos. Estas etapas serão realizadas utilizando na plataforma Rayyan por uma dupla de

revisores de forma independente, com a participação de um terceiro revisor para resolução de conflitos quando necessário.

Será elaborado um fluxograma conforme modelo do PRISMA para apresentar os resultados do processo de seleção dos estudos por etapa do processo de seleção. Será incluída uma lista completa com as referências excluídas na fase de confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra das publicações com os motivos de exclusão.

Qualidade metodológica

Será realizada a avaliação de risco de viés (qualidade) dos estudos incluídos. Para essa análise será avaliada a qualidade dos estudos utilizando a ferramenta AMSTAR2 (Shea et al., 2017). A análise de qualidade será realizada por um revisor e validada por um segundo revisor. Essa ferramenta permitirá uma análise da qualidade metodológica das revisões sistemáticas incluídas em nosso panorama, analisando os domínios que implicam a ocorrência de vieses de pesquisa e relatando os resultados dessas revisões.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada em dupla, sendo que um pesquisador irá extrair e outro checar os dados extraídos, em planilha padronizada com a identificação das categorias dos achados e previamente testada e validada (Anexo 3). A categorização será definida com os seguintes tópicos: título, ano, revista, tipo de estudo/desenho, objetivo, amostra, resultados e conclusão.

Segundo a Diretriz de Tromboembolismo de 2022, o desfecho de interesse (distúrbios na coagulação sanguínea) pode ser avaliado de diversas formas, preferencialmente combinadas entre si: avaliação clínica, exame de imagem (ultrassonografia vascular com doppler), aplicação do escore de Wells et al.; e/ou nível sérico de D-dímero (produto da degradação de fibrina). Sendo assim, dos estudos que relatarem algum método de avaliação da coagulabilidade sanguínea, este será extraído para devido registro em tabela; desta maneira não haverá necessidade de excluir estudos apenas pela medida utilizada.

Síntese e análise dos resultados

Considerando que o objeto desta revisão sistemática, na medida do possível os achados serão agrupados por categorias, organizadas de forma quantitativa e qualitativa e comparada com o que consta em literatura oficial. Tabelas, gráficos e quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesse

Não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

5. Referências

Albricker ACL, Freire CMV, Santos SN, Alcantara ML, Saleh MH, Cantisano AL, et al. **Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso** – 2022. Arq Bras Cardiol. 2022; 118(4):797-857

CARVALHO ACS; BARROS LS de A.; TENÓRIO, ECPT; LOPES, TP; LOPES, LP; CRUZ, CM da. **Moduladores de coagulação alterados comprometem os pacientes infectados com COVID-19**. Revista Brasileira de Revisão de Saúde , [S. l.] , v. 5, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n5-021.

GUYTON, Arthur C.; HALL, Michael E.; HALL, John E.. **Tratado de fisiologia médica**. 14. ed RIO DE JANEIRO: Grupo GEN, 2021, 1121 p.v.

Haby MM, Chapman E, Clark R, Barreto J, Reveiz L, Lavis JN. **Quais são as melhores metodologias para revisões rápidas das evidências de pesquisa para a tomada de decisões baseadas em evidências nas políticas e práticas de saúde: Uma revisão rápida**. Heal Res Policy Syst [Internet]. 2016;14(1):1–12. disponível a partir de: <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-016-0155-7>

Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editores). **Manual Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções versão 6.4** (atualizado em agosto de 2023). Cochrane, 2023. Disponível em www.training.cochrane.org/handbook.

Menezes AG, Sabadini T, Bueno SM. **Tromboembolismo na COVID-19**. Revista Corpus Hippocraticum 2022 - 1º v.1 n.1

Mohammad AM Ali, Sarah A. Spinler, **COVID-19 e trombose: da bancada à beira do leito**, Tendências em Medicina Cardiovascular, Volume 31, Edição 3, 2021, Páginas 143-160, ISSN 1050-1738, <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.12.004>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173820301572>)

Rodrigues BAL, Nunes CP. **COVID-19 e Tromboembolismo Pulmonar**. Revista da Faculdade de Medicina de Teresópolis. v. 5, n.1, (2021), | ISSN 2358-9485

Shea Reeves, BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, WelchV, Kristjansson E, Henry DA BJ. **AMSTAR 2: uma ferramenta de avaliação crítica para**

revisões sistemáticas que incluem estudos randomizados ou não randomizados de intervenções em saúde, ou ambos. BMJ 2017;21(358):j4008–j4008.

Sousa MC, Santana TR, Oliveira ACPe, Ferreira FSB, Xavier FD. **COVID-19 e trombose.** Brasília Med 2021;58(Anual):1-7

Galvão T, Pansani T, Harrad D. **Principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises: a recomendação PRISMA.** Epidemiol Serv Saude. 2015;24:335-42.

Disponível em:

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/ress/v24n2/2237-9622-ress-24-02-00335.pdf

Wells PS, Hirsh J, Anderson DR, Lensing AW, Foster G, Kearon C, Weitz J, D'Ovidio R, Cogo A, Prandoni P. **Precisão da avaliação clínica da trombose venosa profunda.** Lancet. 1995 May 27;345(8961):1326-30. doi: 10.1016/s0140-6736(95)92535-x. Erratum in: Lancet 1995 Aug 19;346(8973):516. PMID: 7752753.

Anexo 1. Base de dados, estratégia de busca e número de publicações encontradas.

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
Pubmed	(("Blood Coagulation Disorders"[MeSH Terms] OR ("Coagulation"[Title/Abstract] OR "Blood Coagulation Disorders"[Title/Abstract] OR "Thrombosis"[Title/Abstract] OR "Thromboembolism"[Title/Abstract] OR "pulmonary embolism"[Title/Abstract])) AND ("COVID-19"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[MeSH Terms] OR ("COVID-19"[Title] OR "sars cov 2"[Title]))) AND ((systematicreview[Filter] AND (2020:3000/12/12[pdat]) AND (english[Filter] OR portuguese[Filter] OR spanish[Filter]))	332
BVS	((mh:(COVID-19)) OR (ti:(COVID-19)) OR (ti:(SARS-COV-2))) AND ((coagulation) OR ("pulmonary embolism") OR (thrombosis) OR (thromboembolism) OR ("blood coagulation disorders") OR (mh:("Blood Coagulation"))) OR (embolismo pulmonar) OR ("Coagulação Sanguínea") OR ("Coagulación Sanguínea"))	549

Data de último acesso às bases: 26/10/2023

